

**“Cidade Nova-Síntese das artes”:
interlocuções com a fotografia moderna e de vanguarda**

Luisa Videsott

Formação: Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Filiação: Programa de doutorado, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. EESC-USP

Rua Riachuelo 273, 13560.110 São Carlos (SP)

(16) 33717792

luides@sc.usp.br

“Cidade Nova-Síntese das artes”: interloquções com a fotografia moderna e de vanguarda

Enquanto cidade nova, Brasília é pensada como “a concretização de uma esperança alimentada por todos os representantes da cultura brasileira, a fase atual de um ideal estético brasileiro, através da consolidação, na nova urbe, racionalmente planejada, das diferentes artes visuais”.

Essa avaliação é publicada pela revista *Brasília* n. 13, de janeiro de 1958, o órgão de difusão oficial da Novacap. No número seguinte o assunto é retomado, desenvolvendo-se a reflexão sobre a relação entre a arquitetura e as outras artes visuais no decorrer da história. A revista *Módulo*, no número de dezembro de 1957, tinha publicado uma avaliação de F. Saldanha sobre “a pintura no quadro das artes contemporâneas.” Podemos então considerar essas intervenções importantes antecedentes para entender as motivações e os conteúdos que se queria debater no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, sendo planejado desde 1958.

As referidas matérias indicam uma hierarquia das artes visuais, nas quais a arquitetura tem o papel fundamental de conferir o ritmo e o significado às outras e à diagramação das páginas, conjugando as maquetes da futura capital, sugere a primazia da pintura abstrata.

Todavia, algumas imagens que justamente acompanham os textos denunciam interloquções mais do que influências de uma arte sobre às outras; em particular, as fotografias das manchetes afirmam importantes contaminações com as fotografias aéreas e com as experimentações visuais dos fotogramas.

O artigo comenta as imagens da futura capital junto à diagramação das revistas, evidenciando a complexidade do campo de pesquisa que observa as interloquções entre arquitetura e fotografia de arquitetura e com as experimentações da fotografia de vanguarda.

palavras chaves: Brasília, cidade nova, fotografia

“Cidade Nova-Síntese das artes”: interlocuções com a fotografia moderna e de vanguarda

Histórico do Congresso

A idéia de discutir a construção de Brasília, através de um encontro internacional de profissionais da arquitetura e do urbanismo, vem se formando desde 1957: a revista *Módulo*, no noticiário do número de agosto de 1957, de fato, anuncia a realização iminente de um seminário de arquitetura e urbanismo, em São Paulo e Brasília, com a participação de convidados estrangeiros e sob o patrocínio da Unesco. Vale a pena salientar que em agosto de 1957 ainda não existia a Novacap, tampouco vinha sendo organizado o concurso para o plano piloto. Talvez essa nota na *Módulo* seja mais uma réplica à proposta de convidar Le Corbusier para ajudar no planejamento da nova capital.

Ao longo de 1958 a idéia do encontro abrange a proposta de discutir Brasília qual síntese das artes, envolvendo os críticos de arte da Associação Internacional de Críticos de Arte (A.I.C.A.), à qual pertence Mario Pedrosa¹. No final de 1958, já estavam tomadas as decisões preliminares para finalização da organização do Congresso; em fevereiro de 1959 a imprensa cotidiana anunciava publicamente sua realização²; em abril de 1959, enfim, a *Módulo* confirma a efetivação do Congresso Extraordinário da A.I.C.A. em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro; comunica as datas definitivas, os nomes dos participantes estrangeiros e os assuntos a serem abordados por eles.

O levantamento conjunto das informações divulgadas, entre 1957 e 1958, pelas revistas *Brasília*, órgão oficial da Divisão de Divulgação da Novacap, e pela *Módulo*, dirigida por Oscar Niemeyer, permite esboçar um histórico do tema do Congresso e dos conteúdos que interessavam naquele momento à parte da *inteligência* brasileira, comprometida na sustentação da construção da capital.

Cabe lembrar que as “atividades promocionais” em apoio a Brasília abrangiam também a difusão de informações sobre a construção da nova capital no exterior. A revista *Brasília*, por exemplo, foi justamente planejada para divulgar informações a respeito da construção da nova capital – visando afrontar as informações divulgadas pela oposição ao governo de Juscelino Kubitschek – mas ao mesmo tempo, ajudar nas relações públicas com o estrangeiro, que na época tinha muita

¹ Na Assembléia Geral dos Críticos de Arte, reunida em Bruxelas, foi proposta pelo presidente brasileiro, Mario Pedrosa, a realização de um Congresso Extraordinário da Associação Internacional de Críticos de Arte em setembro do ano vindouro, em Brasília. Noticiário da Revista *Módulo* n. 11, de dezembro 1958.

² Em fevereiro de 1959 apareceram quatro diferentes matérias nos cotidianos do Rio de Janeiro, divulgando a notícia da realização do Congresso Internacional Extraordinário em Brasília. *Correio da Manhã*, 14/02/1959; *O Jornal*, 14/02/1959; *Diário de Notícias*, 22/02/1959, [artigo assinado por Mario Barata] e *Última Hora*, 25/02/1959 [matéria é assinada por Quirino Campofiorito].

curiosidade, em especial sobre a formação do lago e a questão imobiliária³. Pretendendo apresentar as obras ao mundo, junto ao *Centro de Estudos Brasília* (C.E.B.)⁴, a Divisão organizou uma *Exposição Brasília*, exibindo as maquetes dos prédios da futura capital; cuidou também de transportá-la em diferentes cidades européias e norte-americanas; O C.E.B., por sua parte, participou dos preparativos do Congresso Extraordinário da A.I.C.A.⁵. Nesse âmbito, durante o ano de 1958, Mario Pedrosa teria ministrado uma palestra sobre o tema: “a cidade nova e a síntese das artes”⁶; o título da palestra antecipando, é evidente, o tema do futuro Congresso que vinha sendo elaborado.

Nesse contexto, podemos entender o próprio Congresso como uma expressão da propaganda cultural em prol da construção da capital.

A síntese das artes

Em janeiro de 1958, a revista mensal da Novacap, para a seção “Arquitetura e Urbanismo”, noticia a inauguração da *Exposição Permanente de Brasília* no salão de exposições do Ministério da Educação e Cultura: a manifestação

*“pretende dar ao público uma idéia do desenvolvimento dos trabalhos de construção da futura capital, (...) concretização de uma esperança alimentada por todos os representantes da cultura brasileira, a fase atual de um ideal estético brasileiro, através da consolidação, na nova urbe, racionalmente planejada, das diferentes artes visuais. (...) Procura-se realizar uma síntese parcial, a mais perfeita possível, das artes visuais no melhor estado em que se encontram no atual estágio de desenvolvimento de nossa cultura”*⁷.

No número seguinte, ainda na seção “Arquitetura e urbanismo”, sob o título *As artes em Brasília*, lemos: “em Brasília, as artes brasileiras, em conjunto, enfrentarão seu primeiro grande desafio, fato a que já está atenta à opinião crítica internacional”⁸.

Trata-se de duas matérias interessantes, bem diferentes entre si, que trazem as marcas dos dois arquitetos-chefes do plano de Brasília, Oscar Niemeyer e Lucio Costa; ambas são também ocasião para demonstrar e afirmar a primazia da arquitetura sobre as demais artes visuais. A primeira afirma a prioridade da parede sobre a pintura; por exemplo:

“a pintura mural deve respeitar a função arquitetural dos diversos elementos da construção como estrutura, paredes de passagens, paredes-telas e aberturas. (...) A parede deve

³ A revista era distribuída gratuitamente nas embaixadas brasileiras no exterior, além das bibliotecas e das demais instituições culturais nacionais, segundo informa Raimundo Nonato da Silva, chefe da Divisão de Divulgação da Novacap, em entrevista à autora, realizada em 14 de outubro de 2008 no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal.

⁴ O Centro foi criado em início de 1958; operava com sede no prédio do Ministério de Educação e Cultura no Rio de Janeiro. In: Noticiário da Revista Módulo n. 11, dezembro de 1958.

⁵ Noticiário da Revista Módulo n. 11, dezembro de 1958.

⁶ Centro de Estudos Brasília. In: Noticiário da Revista Módulo n. 11, dezembro de 1958.

⁷ Exposição permanente de Brasília. Seção arquitetura e urbanismo. Revista Brasília n. 13, janeiro de 1958

⁸ As artes em Brasília. Seção Arquitetura e Urbanismo. Revista Brasília n. 14, fevereiro de 1958.

*permanecer visível (...) deve permanecer maciça. A pintura deve recobri-la como se tratasse de uma tapeçaria. A parede deve conservar sua unidade*⁹.

Quanto ao papel da escultura, afirma que “cada vez mais se torna indispensável na tarefa central de emprestar ao edifício a medida ao mesmo tempo humana e natural”¹⁰.

A segunda matéria, aproveitando-se de uma sintética lição de história da arte, afirma novamente o papel decorativo da pintura e da escultura nas demais realizações arquitetônicas e urbanas.

Vale a pena frisar que as matérias sobre arquitetura e urbanismo da revista *Brasília*, desde abril de 1957, eram elaboradas, quase exclusivamente, por Hermano Gomes Montenegro, arquiteto ainda estudante, que irá integrar a equipe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo em *Brasília* em 1959, logo depois de formado¹¹. Em depoimento, ele descreve de qual forma as matérias sobre arquitetura e urbanismo eram vinculadas à revisão crítica de Oscar Niemeyer, inclusive suas paginações. O diretor da Divisão de Divulgação da Novacap, Raimundo Nonato da Silva, em depoimento à autora, confirma a dependência das matérias sobre arquitetura e urbanismo da aprovação de Oscar Niemeyer e Lucio Costa¹².

Voltemos aos conteúdos das matérias da revista *Brasília*. Junto à afirmação de que a capital, porque cidade nova, iria ser a síntese das criatividades artísticas brasileiras e a expressão do “ideal estético brasileiro”, declara-se uma concepção hierárquica das artes visuais, na qual a arquitetura tem o papel fundamental de conferir o ritmo e o significado às outras. Essa posição é justificada pela avaliação favorável ao estado da arte da arquitetura brasileira, - “primeira de nossas artes a realmente atingir um nível universal” (...) “se adiantou, talvez em demasia, das outras artes no Brasil, e não apenas das visuais”¹³ - pela estimativa de que “não possuímos uma pintura desse nível, nem escultura, nem muito menos artes decorativas”¹⁴, enfim pela opinião sobre arquitetura moderna em si, que “aproxima-se, sozinha, por seus próprios meios plásticos, da escultura” e “sabe usar, ela mesma, quanta cor lhe apraz”¹⁵.

Enfim, as duas matérias são uma ocasião para lançar algumas mensagens aos artistas plásticos:

“Os pintores que visitam a exposição ficam lembrados, direta ou indiretamente, daquelas condições apontadas como essenciais ao mural; (...) relação da pintura mural em seu conjunto, com a parede, do ponto de vista arquitetônico (a pintura mural deve respeitar a arquitetura)”. “Impõe-se que todas as influências, todos os grupos de pressão se dispam de

⁹ Exposição permanente de Brasília. Op.cit.

¹⁰ Exposição permanente de Brasília. Op.cit.

¹¹ “O Oscar Niemeyer nessa época ainda estava no Rio, trabalhava no Ministério da Educação e Cultura. E eu trabalhava no prédio da Almirante Barroso, que era ali próximo. Então, meu contato com ele era constante e daí a minha ligação também com a revista Módulo (...) E às vezes eles reclamavam, porque eu furava a revista, eles diziam que eu publicava matérias antes de sair na Módulo. Houve uma certa briga por causa disso, mas uma briga cordial, não teve nada. E o Oscar, eu levava sempre antes da revista ser editada, eu levava a boneca da revista para o Oscar verificar e dar o seu approve”. Montenegro, Hermano Gomes. Depoimento. Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989.

¹² “Tudo o que saía da revista era em consonância com o Lucio Costa e o Oscar Niemeyer”. Raimundo Nonato da Silva, em entrevista à autora, idem.

¹³ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

¹⁴ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

¹⁵ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

*seus próprios interesses para ajudar Lucio Costa e Oscar Niemeyer a realizar (...) a integração em nossa época, das diversas formas artísticas de uma cultura*¹⁶.

As mensagens parecem responder, ou continuar, um debate em aberto.

Em setembro de 1956, comentando a exposição do grupo Frente, para a revista *Módulo*, Antonio Bento avaliava os trabalhos de Lygia Clark “projetos de integração da pintura na arquitetura” e sobre a pintora, afirmava:

*“filia-se à corrente dos que, desde o começo do cubismo, vêem na volta da pintura à sua essencialidade decorativa o caminho que está traçado para a sua arte, nos tempos modernos; (...) a grande via que deve ser trilhada pelos abstratos, muito mais inclinados para os problemas da decoração”*¹⁷.

Pelo contrário, Mario Pedrosa, no final de 1957, assim comentava a intervenção de Lygia Clark na Bienal de São Paulo (setembro-novembro de 1957):

*“ficou obcecada pelos problemas ditos de “integração das artes”. (...) Pintora, não se conformava, porém, com o lugar de ajudante ou de complemento que lhe dá o arquiteto, quando se decide a chamar pintor ou escultor para decorar um muro ou preencher um canto de espaço vago. Para ela, o pintor e o escultor deveriam ser chamados a colaborar com o arquiteto, em pé de igualdade, desde a planta no chão. O mural é uma sobrevivência injustificada, e deve ser substituído pela modulação planimétrica. Essa modulação se há de fazer com a linha combinada à cor, e considerada a parede não isoladamente, mas em função do espaço, dos vãos, do teto, do piso, do material em que é feita”*¹⁸.

Em dezembro de 1958, o artigo *Volpi e a arte religiosa*¹⁹ é ocasião para Mario Pedrosa retomar o assunto “síntese das artes”. Avaliando positivamente o fato dos afrescos de Volpi para a capela de Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, terem alcançado “a unidade estilística da pintura e da arquitetura”, não se acomoda, porém com o papel de “primeira dama” reservado à arquitetura: “aliás, é escandaloso que no painel postado fora da capela, em Brasília, se dêem todas as indicações quanto aos iniciadores, construtores, arquiteto, mas se omita o nome do pintor que a decorou”. O texto prossegue, mais interessante ainda, avaliando os resultados dos painéis de Portinari no MEC em termos de conjugação de arquitetura e pintura e explicando porque ali não houve integração das artes.

Parece, então, que a “síntese das artes” não encontrava a mesma interpretação por parte dos interessados na organização do Congresso.

Afirmção de uma vertente: moderno é arte abstrata

¹⁶ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

¹⁷ Bento Antonio. Lygia Clark. Revista *Módulo* n. 5, setembro de 1956.

¹⁸ Pedrosa, Mario. Lygia Clark, ou o fascínio do espaço. In: Arantes, Otilia (Org.). Mario Pedrosa. Acadêmicos e Modernos. Textos escolhidos. São Paulo: Edusp, 1998.

¹⁹ Revista *Módulo* n. 11, dezembro de 1958

Depara-se, nas matérias da *Módulo*, desde os meados dos anos 50, com o consenso de que a arte para ser moderna devia ser abstrata. Já em setembro de 1956, Antonio Bento²⁰ afirmava que “a integração da pintura na arquitetura só poderá ser feita satisfatoriamente, nos tempos modernos, sob o signo da arte abstrata”. Em fevereiro de 1957, Francisco Saldanha, ao apresentar um balanço sobre *A pintura no quadro das artes contemporâneas*, afirma que “o certo é admitir como uma necessidade histórica inalienável, a forma abstrata na pintura contemporânea, como único caminho para sua integral recuperação”²¹; o percurso à abstração, comentado no texto, denunciando interlocuções entre os métodos dos pintores e dos arquitetos.

Uma nutrida série de intervenções na *Módulo*, que não comentaremos aqui, reafirma, ao longo dos anos 1957-1959, o silogismo modernidade é abstracionismo; até, na segunda metade de 1959²², o abstracionismo ser a arte neoconcreta. Inclusive as revistas populares *Manchete* e *O Cruzeiro* dedicaram matérias ao assunto e sátiras brincando de poesias concretistas.

Se pensarmos, acompanhando Anateresa Fabris, que, de forma geral, “a idéia de modernidade não possuía [no final dos anos 30] contornos muitos nítidos, tanto no plano da criação quanto naquele da reflexão”²³, poderíamos defender que as esculturas e as obras de arte plástica em geral de Brasília [a dizer: as escolhidas pela Novacap] acabaram coroando esse debate sobre a linguagem abstrata dos monumentos.

As matérias das revistas *Brasília* e *Módulo*, no conjunto, parecem então, finalizar, com a afirmação de certo tipo de abstracionismo, a reflexão sobre as linguagens artísticas modernas e brasileiras. A construção de Brasília “síntese das artes” parece, por sua vez, concluir um percurso de aceitação da linguagem não-figurativa para as obras de arte cívicas, isto é, para os monumentos e as demais obras públicas. Talvez afirmem uma vertente “decorativa” da escultura quando a serviço da arquitetura²⁴; talvez fechem um discurso em aberto desde a polêmica sobre *O Homem Brasileiro*²⁵, onde estava justamente em debate a estilização na “grande escultura”.

Nosso interesse é evidenciar a relação entre a linguagem estilizada e/ou abstracionista das obras figurativas e as arquiteturas: se pensarmos, por exemplo, no perfil das estátuas de Bruno Giorgi, “Os Candangos” ou “Meteoro”, enxergamos claramente as correspondências de linhas, ritmos e volumes que as próprias instituem com as arquiteturas. Não podemos não pensar que foram ali

²⁰ Revista *Módulo* n. 5, setembro de 1956.

²¹ Revista *Módulo* n. 7, fevereiro de 1957.

²² Ferreira Gullar, que havia acabado de ingressar na A.I.C.A., publica na *Módulo* n. 13 o título: Da arte concreta à neoconcreta. Na *Módulo* n. 14 de agosto de 1959, Waldemar Cordero publica: Concretismo, junto a um significativo Plano-Piloto para poesia concreta de Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. O aproveitamento da expressão “Plano-Piloto” não nos parece nem inocente, nem priva de significações. Na *Módulo* n. 15 de outubro de 1959, Joaquim Cardoso, o engenheiro colaborador de Oscar Niemeyer, calculista dos edifícios de Brasília, publica: Poema, uma composição concretista, de rimas baseada em regras geométrica e visuais.

²³ Fabris, Anateresa. Recontextualizando a escultura modernista. In: Itaú Cultural (Org.). Tridimensionalidade, arte brasileira do século XX. São Paulo: Cosac&Naify, 1999.

²⁴ O assunto estava no roteiro do Congresso. Lembremos que Alberto Sartoris pronunciou sua intervenção no Congresso Extraordinário da A.I.C.A., no Palácio de Justiça em Brasília, justamente sobre “A colocação dos monumentos públicos na distribuição dos espaços. Biblioteca MASP - Fundo MASP 8910; Arquivo do MAC-USP - Fundo MAC-USP Notação 0115/001.

²⁵ Fabris, Anateresa. Op.cit.

colocadas justamente para enfatizar as analogias entre o abstracionismo escultural e o arquitetônico.

Todavia, justamente essa coerência tão bem fechada em si mesma levanta perguntas.

Comunicação visual

Voltemos à matéria da revista da Novacap de janeiro de 1958.

Como vimos, aparentemente as palavras são muito claras e deixam poucas margens aos discursos. Todavia as imagens que acompanham o texto, ao confirmar os conteúdos, acabam denunciando interlocuções, mais do que influências de uma arte sobre as outras.

As fotografias das maquetes sugerem importantes contaminações com as fotografias aéreas e com as experimentações visuais dos fotogramas, evidenciando diálogos importantes com as contemporâneas pesquisas artísticas sobre os processos de abstração. A “consolidação de um ideal estético brasileiro”, no intento de conferir a maior e melhor expressividade à arquitetura, teria suas razões e justificativas em um mundo de imagens que depende da relação mútua, de trocas e empréstimos visuais, entre a arquitetura, a pintura e a fotografia.

Observamos a programação gráfica do número 13 da revista *Brasília*. Trata-se de duas páginas duplas, com o texto organizado em três colunas; uma diagramação aberta deixa amplas margens brancas visando ressaltar as imagens; a paginação privilegia a comunicação visual e a importância atribuída aos instantâneos, por sua vez, introduz outras problemáticas com relação ao “estatuto de verdade”²⁶ dos próprios, que cabe citar, mas que não temos espaços aqui para debater.

As figuras da primeira dupla página representam os modelos da futura Praça dos Três Poderes e do futuro Palácio da Alvorada.

À direita, no alto, uma fotografia exalta os criadores: Oscar Niemeyer aponta com o dedo “detalhes do Palácio da Alvorada”²⁷ para Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro e um grupo de visitantes. Poderíamos aqui comentar que existem muitas fotografias retratando Oscar Niemeyer explicando a mesma maquete para os mesmos auditores em diversos lugares e ocasiões diferentes. A observação levanta problemáticas que dizem respeito à redundância da fotografia e à passividade dos observadores²⁸ e que novamente não temos espaços para aprofundar.

A maquete da Praça dos Três Poderes ocupa a meia página esquerda; é fotografada por Humberto Franceschi, colaborador da *Módulo*, de modo a simular uma vista do avião sobre o

²⁶ Sobre as problemáticas da fotografia é possível consultar a bibliografia de Boris Kossoy; sobre o papel da fotografia nas revistas ilustradas ver: Costa, Helouise Lima e Silva Renato Rodrigues. *A fotografia moderna no Brasil*. São Paulo: Cosac&Naify, 2004; ou Costa Helouise Lima, *Um olho que pensa: estética moderna e fotojornalismo*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU/USP, 1998. Sobre o uso da fotografia na pesquisa histórica ver: D'Autilia, Gabriele. *L'indizio e la prova. La storia nella fotografia*. Milano: Bruno Mondadori, 2005.

²⁷ Esse é o texto da legenda.

²⁸ D'Autilia, Gabriele. *Op.cit.*

futuro centro urbano; sua feição, remetendo a um corpo de representações sobre a modernidade como transporte aéreo, dinamicidade, mecanização do cotidiano, etc., divulga a idéia de Brasília, enquanto cidade nova, ser a cidade do futuro: durante a edificação da capital, de fato, as imagens do helicóptero corroboraram desde as informações sobre o estado de avançamento das obras até as mensagens das propagandas comerciais. Cabe assinalar que a mesma fotografia desta maquete será utilizada mais tarde, diagramada junto às dos prédios realizados, para afirmar a correspondência entre a ideação inicial e o produto acabado.

Prossigamos na observação da comunicação visual da matéria da revista Brasília n. 13.

Figura 1. Foto H. Franceschi. Maquete de uma superquadra de Brasília.
Fonte: Revista *Brasília* n. 13. Janeiro de 1958

Na página dupla seguinte, essa fotografia de Humberto Franceschi, ocupa uma folha e meia. Trata-se da maquete de uma superquadra residencial de Brasília, onde o ponto de vista perpendicular, eliminando os volumes e as sombras, reduz o modelo – isto é: a projeção simbólica de um trecho de cidade - a uma composição abstrata, de formas geométricas retangulares e amebóides. A imagem é evidentemente escolhida para reforçar os conteúdos do texto e não para informar sobre o planejamento da capital; no entanto, ela opera uma operação importante de abstração e de transformação semântica do objeto representado, que interessa justamente à nossa reflexão. À direita, o texto afirma que:

“uma má pintura abstrata tem pelo menos a vantagem de ser simplesmente passiva, desprovida de significado. Será raramente tão desagradável como as pinturas figurativas do mesmo nível”²⁹.

Na economia geral da matéria, a comunicação visual sela a apologia da arte abstrata que é melhor que a figurativa, quando a serviço da arquitetura.

Interloquções com a fotografia moderna e de arquitetura

Enquanto a paginação confere importância àquela fotografia que torna a maquete uma composição abstrata e reforça a afirmação geral da primazia do abstracionismo, o texto insinua o fato da pintura abstrata ter aberto um caminho novo para a arquitetura: “os pintores fizeram uma grande revolução. Chegaram a uma pintura sem objeto. Encontraram elementos novos que, doravante, colocarão os problemas da arquitetura do futuro”³⁰.

Procuramos assim outra fotografia do mesmo modelo de superquadra, tomada de outro ponto de vista.

Figura 2 Fotografia sem assinatura. Maquete de uma superquadra de Brasília
Fonte: Revista *Brasília* n. 9, setembro de 1957

A comparação evidencia o quanto a ótica é capaz de transformar o significado das imagens; devolvendo as três dimensões, esse segundo instantâneo é aparentemente menos ambíguo do que o primeiro. Contudo, a fotografia, chamando atenção pelas continuidades com a visão do aéreo, denuncia mais problemáticas semânticas e hermenêuticas, tanto do modelo quanto da

²⁹ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

³⁰ Exposição permanente de Brasília. Op. cit.

imagem: o isolamento da maquete de um contexto qualquer (uma mesa, uma parede, um quarto, etc.) anula as medidas e as proporções e impede a apreensão dos parâmetros que permitem normalmente julgar o valor do próprio modelo. Demonstra também a existência de mais um diálogo entre arquitetura e fotografia, diálogo no qual uma empresta à outra as forças e os limites de seus processos criativos e da suas possibilidades de comunicação.

Ao reconstruir o ambiente brasileiro podemos reconhecer mais vertentes acerca do uso, das finalidades e do estatuto da fotografia.

De um lado temos a posição de Mario de Andrade, apreciando o uso documental da fotografia dedicada ao patrimônio nacional o ao registro antropológico; tepidamente, desde 1939, apreciando os valores artísticos das manipulações, propõe as fotomontagens como introduções à arte moderna³¹. Temos a de Lucio Costa que, ainda em 1948, negava à fotografia o estatuto de arte, pois ela nasce de um gesto mecânico e sem sentimento, mas a “instrumentalizava” à educação ao desenho³². Temos enfim os fotógrafos modernos, cuidando de revistas especializadas e instituindo relações com as instituições da “cultura estabelecida”. Já o Manifesto do Salão de Maio de 1939 denunciava justamente que uma “revolução estética” estava no ar, caracterizada pelo “abandono gradativo da percepção puramente visual (...) que culmina com o movimento abstracionista”³³.

Cabe frisar o uso propedêutico à educação do desenho apontado por Lucio Costa, pois nasce do raciocínio de que a fotografia ajudaria enxergar o que os olhos não conseguem notar.

Análogas e contemporâneas experiências no mundo afora, nascendo justamente dessas potencialidades do instantâneo – de ver e fazer ver o que os limites humanos não conseguem perceber - ajudaram os artistas plásticos a abandonar ainda mais a linguagem figurativa, com conseqüências importantes na produção artística. Com relação ao Brasil, nos anos 50, Sergio Milliet acreditava na “influência direta e imediata”³⁴ da fotografia sobre as realizações contemporâneas; em 2004 Helouise Costa e Ricardo Mendes avaliavam o projeto construtivo brasileiro e a fotografia de arquitetura “verso e reverso de uma mesma moeda: desenvolvimento do modernismo como estratégia de ressemantização e atualização da cultura burguesa aos novos desafios existenciais colocados pelo surto industrial e pelo impacto do crescimento urbano”³⁵.

Então, a fotografia, transformando o sujeito representado em um elemento independente do seu ambiente, contribuiu de forma importante à pesquisa dos artistas plásticos; ajudou-os no abandono progressivo do naturalismo e simultaneamente colaborou com a aceitação pelo público das obras feitas de distorções e de oposições de cores, formas, volumes, etc.

³¹ Fabris, Anateresa. Op.cit.

³² Costa, Lucio. Ensino do desenho. In: Graeff, Edgar (Org.). Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre, Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962

³³ Camargo, Mônica Junqueira de e Mendes Ricardo. Fotografia Cultura e fotografia paulistana no século XX. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.

³⁴ apud: Camargo, Mônica Junqueira de e Mendes Ricardo. Op.cit

³⁵ Costa, Helouise Lima e Silva, Renato Rodrigues. Op. cit.

Figura 3. László Moholy-Nagy, 1925.
Fotograma.

Fonte: De Paz, Alfredo. La fotografia come simbolo del mondo. Bologna: CLUEB, 1993.

Figura 4. László Moholy-Nagy, 1928.
Fotografia tomada da Torre do Rádio em Berlim.

Fonte: De Paz, Alfredo. La fotografia come simbolo del mondo. Bologna: CLUEB, 1993.

O que acontece quando o sujeito é arquitetura?

Vamos apreciar as qualidades formais das fotografias de arquitetura da época. As condições técnicas do aparato e das publicações da imprensa periódica dos anos 30-60 condicionaram um acervo de imagens nas quais a cor é ausente. Mas a bicromia, retirando parte importante das informações, nivela as diferenças entre as composições, sejam em suas origens fotografias a partir do ponto de vista a pino [figura 3] ou fotogramas [figura 4]. Nas duas imagens propostas - duas entre as inúmeras possíveis - os brancos e os pretos não são mais sombras ou volumes iluminados, mas formas soltas em arranjos harmônicos sobre o papel sensível; são manchas dialogando entre si e procurando um equilíbrio em si, e que separam completamente das representações dos objetos que as geraram. Além disso, estranhamos quando tomamos conta do desaproveitamento de vida - de ações, de pessoas ou de objetos do dia a dia - realizado precisamente pelos arranjos dos instantâneos de arquitetura entre os anos 1930 e 1960. As figuras humanas que completam as composições servem como contrapontos formais e estéticos e não descrevem o uso das arquiteturas e/ou das paisagens urbanas. Mesmo figurando como escala, as silhuetas, presas à economia dos arranjos, tornam-se ausências; os instantâneos viram quadros metafísicos.

Enfim, a maquete da superquadra de Brasília no instantâneo de Franceschi ou a calçada e o ingresso à torre do Rádio de Berlim na vista de Moholy-Nagy – ambas caracterizadas pelo ponto

de vista a pino, sofrem o mesmo processo de afastamento da concretude e denunciam o fato dos artistas – arquitetos, fotógrafos, pintores, escultores - raciocinarem justamente sobre meios e processos de abstração.

Cabe frisar que tanto no Brasil quanto no mundo afora, perseguia-se uma pesquisa finalizada à imagem em si mesma. Abandonava-se o “tema social para cada vez mais se exprimir através dos valores plásticos puros (...) das composições em branco e negro”³⁶. Para tal fim,

*“foram muitos os recursos utilizados: muita exposição, uso de velocidades “inadequadas” ao assunto fotografado, alto contraste, solarização, movimentação do aparelho no ato de fotografar, uso de diferentes tipos de montagens gráficas, recortes nos negativos, micro e macrofotografias, intervenção nas provas e negativos para omitir objetos captados”*³⁷,

até se utilizar o papel brilhante³⁸ para comprimir ainda mais os volumes, eliminar os cinzas, reforçar os contrastes. Aproveitando-se justamente das potencialidades e dos limites do aparelho fotográfico, as paisagens urbanas e as arquiteturas tornavam-se produtoras de composições.

Dessa forma, porém, ambientes, arquiteturas e cidades tornavam-se objetos desligados dos seus contextos espaço-temporais. Interessa portanto à arquitetura o fato dessas imagens explorarem “a linha, o contraponto, os planos e os detalhes dos modernos edifícios” e “evoluir para o concretismo, o abstracionismo, o grafismo”³⁹: provocando uma diversa percepção da própria arquitetura, privilegiaram seu aspecto visual e abstrato, estabelecendo, simultaneamente, também uma diferente relação entre o *manufato* e o ambiente.

A fotografia de arquitetura, cabe suspeitar, atuou uma operação de ressemantização dos objetos retratados: reduzindo as arquiteturas e os ambientes a geradores de composições, destacou-os, de suas histórias e de seus processos, interferindo, com conseqüências importantes, acreditamos, justamente no modo de *ver* e pensar arquiteturas e cidades.

Vale a pena sinalizar uma problemática importante, que pertencente à realidade retratada pelas fotografias aéreas, e que se sobrepõe ao próprio processo de abstração que estamos observando:

*“Na percepção e na representação da perspectiva mono-ocular clássica e renascentista todos os dados dependem da mesma estrutura ortogonal, fixa e rigorosa; na visão aérea, ao contrário, esta relação flutua, gira e vaga nas diferentes direções sem mais depender de uma estrutura fixa. (...) Devia interessar aos fundadores do abstracionismo o aspecto da fotografia aérea (...) mudar a realidade em um texto a ser fruído e interpretado”*⁴⁰.

³⁶ Camargo, Mônica Junqueira de e Mendes Ricardo. Op.cit.

³⁷ Camargo e Mendes. Op.cit.

³⁸ Camargo e Mendes. Op.cit.

³⁹ Camargo e Mendes. Op. cit.

⁴⁰Se nella percezione e nella rappresentazione della prospettiva monoculare classica e rinascimentale tutti i dati dipendono dalla medesima struttura ortogonale, fissa e rigorosa, nella visione aerea, al contrario, tale rapporto fluttua, gira e vaga in direzioni diverse senza più dipendere da una struttura fissa. (...) un altro aspetto ancora che doveva interessare i fondatori dell'astrattismo; (...) il fatto che la fotografia aerea (...) muta la realtà in un testo da fruire e da interpretare.” De Paz, Alfredo. La fotografia come simbolo del mondo. Storia, sociologia, estetica. Bologna: Editrice CLUEB 1993.

Segmentando cidades e ambientes, as experimentações da fotografia “moderna”, inclusive os instantâneos aéreos, devolveram portanto representações aparentemente fiéis mas, de fato, totalmente abstraídas da realidade. Hoje, cabe abrir nossa reflexão sobre o Moderno à indagação dos efeitos daquelas representações visuais no imaginário e na imaginação dos arquitetos: a seguinte ressalva da matéria da revista *Brasília*: “a arte abstrata (...) foca em perfeita harmonia com o edifício que é geometria no espaço”⁴¹ denuncia justamente a importância do diálogo entre as fotografias de arquitetura e a produção de arquiteturas; o imaginário atrás delas emergindo contemplativo em todos seus aspectos: formais, composicionais, temporais, humanos.

Françoise Choay, no início dos anos 90, chamava justamente atenção para os arquitetos do Movimento Moderno⁴² que, visando “erradicar as formas tradicionais arquitetônicas do passado”, pensaram a modernidade “simbolizada por objetos (silos, transatlânticos,) antes que por processos ou novos sistemas de relações”, a arquitetura, antes de tudo, a cidade, alcançando o estatuto de artifício desligado de seus ambientes e “de todas dependências e articulações contextuais”⁴³. Todavia, já em 1934, Philip Morton Sand se perguntava se a arquitetura moderna tinha gerado a fotografia moderna ou vice-versa⁴⁴, colocando em debate as interlocuções entre os ideais e o processo criativo dos arquitetos e o mundo de representações e referências visuais da própria arquitetura moderna; ele convidava a refletir sobre o mundo de figuras, teorias e aspirações utópicas que compunham o clima cultural da época, à efervescência do qual, em nossa opinião, a pesquisa fotográfica experimental contribui de maneira importante.

Foto de arquitetura e fotojornalismo

Enfim, cabe pensar nos meios de difusão dessa imagens e avaliar a importância das fotografias nos periódicos⁴⁵. Com relação ao ambiente brasileiro, pelas características dos meios de informação nacionais⁴⁶, cabe ampliar nossa observação às revistas semanais ilustradas, em decorrência da sua ampla aceitação popular. De fato, Helouise Costa e Renato Rodriguez chamam atenção justamente para esse aspecto da comunicação de massa no Brasil: “nos anos 50, (...) a Escola [de fotografia moderna] Paulista e o novo fotojornalismo ombreavam-se na transformação da nossa tradição estética documental (...)”⁴⁷. O estatuto profissional de *free lance* dos fotógrafos e a migração de alguns nomes de uma revista para a outra – entre outros: Jean Manzon trabalhou para a *O Cruzeiro*, depois para a *Manchete* e brevemente para a *Módulo*; foi o maior cinegrafista de cinejornais, também sobre a construção de Brasília e tendo a Novacap como

⁴¹ Exposição Brasília. Op.cit.

⁴² Cabe frisar que Françoise Choay, ao articular essas reflexões, adverte serem baseadas nas teorias do CIAM/Carta de Atenas, mas, antes de tudo, nas interpretações/visões/propostas de Le Corbusier para a Cidade Radiosa e para o Plan Voisin.

⁴³ Choay, Françoise. El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad. In: Ramos, Ángel Martín (Org.). Lo urbano. Barcelona: Edición UPC ETSAB 2004.

⁴⁴ Apud: Robert Elwall. New Eyes for Old: architectural photography. In: Elaine Harwood and Alan Powers (Org.). British Modern. Architecture and design in the 1930s. Twentieth Century Architecture 8. London: The Twentieth Century Society, 2007.

⁴⁵ Robert Elwall dedica um ensaio à atuação dos fotógrafos da revista *Architectural Review* e à influência da própria revista na afirmação de um padrão estético moderno para a classe média inglesa nos anos 1930-1960. Robert Elwall. Op cit.

⁴⁶ A tiragem declarada pelas revistas *Manchete* e *O Cruzeiro* na década de 50 supera as 500.000 cópias semanais. Ver também Melo, José Marques De. Comunicação, opinião, desenvolvimento. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Editora Vozes, 1975.

⁴⁷ Costa, Helouise Lima e Silva, Renato Rodrigues. Op.cit.

cliente; Peter Scheier foi fotógrafo da *O Cruzeiro* e da *Habitat* - explicariam justamente a troca importante de informações visuais e o estabelecimento de um *back-ground* homogêneo da linguagem fotográfica.

Os retratos das arquiteturas e das cidades nas fotorreportagens das revistas ilustradas, chamam atenção pelas qualidades técnicas e compositivas das fotografias. Essas últimas não ignoram, de fato, as geometrias, as perspectivas carregadas e os arranjos das imagens realizadas pelos colegas das revistas internacionais especializadas em arquitetura e pelos da equipe da revista *Módulo*. Ao propalar a construção da capital, as imagens exploram as qualidades estéticas e formais das arquiteturas, seus volumes limpos e sem elementos salientes, as luzes límpidas e as sombras cortantes do Planalto; revelando não desconhecendo as pesquisas realizadas pelos colegas “artistas”, nem os truques, as intervenções com os filtros, as solarizações e os contraluzes, etc., e acabam exaltando seus aspectos abstratos e metafísicos.

Graças à propaganda presidencial que desfrutava o rádio e os cinejornais de produção nacional, mas também a consolidada difusão capilar das revistas populares ilustradas⁴⁸, a construção da nova capital não só foi o evento catalisador que enraizou o processo de padronização e nacionalização da informação, mas teve conseqüências importantes justamente na forma de modernização da sociedade; a dizer, a linguagem visual propalada, antes de tudo pelas revistas ilustradas, cumpriu um processo de aceitação não só de novos sonhos de consumo mas também de distintos padrões estéticos por parte da classe média, que ia se ampliando. No conjunto, essas mudanças podem ter contribuído à transmissão e à aceitação de novos estilos de vida e, talvez, de um distinto modo de se fazer arquitetura.

Enfim, as experimentações fotográficas acima de edifícios e paisagens urbanas e a fotografia moderna de arquitetura teriam colaborado de maneira importante no método dos arquitetos e no processo de abstração da arquitetura moderna, com conseqüências significativas no modo de se praticar e de se pensar arquitetura. No caso do Brasil, talvez de forma distinta com relação a outros contextos, as fotorreportagens das revistas ilustradas, mais que as fotografias das revistas especializadas, teriam colaborado para a difusão da própria arquitetura moderna junto à classe média nacional.

Bibliografia

As Artes em Brasília. Revista *Brasília* n. 14, fevereiro de 1958.

Bento, Antonio. Lygia Clark. Revista *Módulo* n. 5, setembro de 1956.

Camargo, Mônica Junqueira de e Mendes Ricardo. *Fotografia Cultura e fotografia paulistana no século XX*. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.

Choay, Françoise. *El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad*. In: Ramos, Ángel Martín (Org.). *Lo urbano*. Barcelona: Edición UPC ETSAB 2004.

⁴⁸ O estudo do estado da arte da informação de massa durante a construção de Brasília constitui o pano de fundo da tese de doutorado da autora, a ser concluída nesse ano de 2009.

- Costa Helouise Lima, Um olho que pensa: estética moderna e fotojornalismo. Tese de doutorado. São Paulo, FAU/USP, 1998.
- Costa, Helouise Lima e Silva Renato Rodrigues. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.
- Costa, Lucio. Ensino do desenho. In: Graeff, Edgar (Org.). Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre, Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.
- D'Autilia, Gabriele. L'indizio e la prova. La storia nella fotografia. Milano: Bruno Mondadori, 2005.
- De Melo, José Marques. Comunicação, opinião, desenvolvimento. Petrópolis: Editora Vozes, 1975.
- De Paz, Alfredo. La fotografia come simbolo del mondo. Storia, sociologia, estetica. Bologna: CLUEB, 1993.
- Elwall. Robert, New eyes for old. Architectural photography. In: Elain Harwood and Alan Powers (Org.). British Modern. Architecture and design in the 1930s. Twentieth Century Architecture 8 London: The Twentieth Century Society, 2007.
- Exposição Brasília. Revista *Brasília* n. 13, janeiro de 1958.
- Fanelli, Giovanni. Introduzione. In: Mazza, Barbara. Le Corbusier e la fotografia: la vérité blanche. Firenze: University Press, 2002.
- Fabris, Anateresa. Recontextualizando a escultura modernista. In: Itaú Cultural (Org.). Tridimensionalidade, arte brasileira do século XX. São Paulo: Cosac&Naify, 1999.
- Fundo MASP 8910. São Paulo: Biblioteca MASP.
- Fundo MAC-USP Notação 0115/001. São Paulo: Arquivo do MAC-USP
- Pedrosa, Mario. Lygia Clark, ou o fascínio do espaço. In: Arantes, Otilia (Org.). Mario Pedrosa. Acadêmicos e Modernos. Textos escolhidos. São Paulo: Edusp, 1998.
- Saldanha, Francisco. A pintura no quadro das artes contemporâneas. Revista *Módulo* n. 7, fevereiro de 1957